

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-7>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бекмуродова Гўзал Адхамовна БАНКЛАР ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ АСОСЛАРИ.....	4
2. Алимов Бахтиёр Муродович ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ФИЛИАЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	11
3. Юлдашева Гулноза Равшановна ЯШИЛ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ОМИЛЛАРИ.....	17
4. Баҳромов Нодирбек Муҳаммадамин ўғли ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
5. Зикруллаева Нилуфар Дилмурод қизи ИЖТИМОЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ.....	33
6. Атаджанова Динара ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИНИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ.....	39

Алимов Бахтиёр Муродович
АТ Халқ банки департамент директори

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ФИЛИАЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Alimov Bakhtiyor Murodovich. ISSUES OF ORGANIZING DIGITAL BRANCHES OF COMMERCIAL BANKS. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 7. pp. 11-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238456>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада тижорат банклари филиалларининг виртуаллашуви, рақамли банк технологиялари асосида банк хизматларини кўрсатишда сунъий интеллектдан фойдаланиш амалиёти билан яқиндан таништириб ўтилган. Шунингдек, банк филиалларининг синергетик самараси таҳлил қилиниб, уларнинг мижозлар кесимидаги оммабоплигини таҳлил қилиб ўтган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, рақамли молиявий хизматлар, масофавий банк хизматлари, m-banking, банк маҳсулоти, инновация, трансформация

Алимов Бахтиёр Муродович
Директор департаменты Народного банка АТ

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ФИЛИАЛОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье подробно знакомятся с виртуализацией филиалов коммерческих банков, практикой использования искусственного интеллекта при оказании банковских услуг на основе технологий цифрового банкинга. Также был проанализирован синергетический эффект отделений банка и проанализирована их популярность среди клиентов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые финансовые услуги, дистанционное банковское обслуживание, m-banking, банковский продукт, инновации, трансформация

Alimov Bakhtiyor Murodovich
AT Xalq Bank Department Director

ISSUES OF ORGANIZING DIGITAL BRANCHES OF COMMERCIAL BANKS

ABSTRACT

In this scientific article, the virtualization of branches of commercial banks, the practice of using artificial intelligence in the provision of banking services based on digital banking technologies are closely introduced. Also, the synergetic effect of bank branches was analyzed and their popularity among customers was analyzed.

Keywords: digitization, digital financial services, remote banking services, m-banking, banking product, innovation, transformation

Кириш

Рақамли технологиялар кўплаб молиявий тўсиқларни бартараф этишга ёрдам бермоқда. Бу эса мижозлар учун янги молиявий хизматларни қулай нархларда таклиф қилиш имконини берди. Ахборот технологияларидаги сўнгги ўзгаришлар мутлақо янги хизмат тушунчаси ва муҳитини яратди, бу эса одамларнинг хизматларни сотиб олиш ҳамда сотиш усулларини ўзгартирди.

Ўзбекистон амалиётида “рақамли банк” атамаси илк марта Марказий Банк Бошқарувининг 2018 йилда “Банкларни рўйхатга олиш ва фаолиятини лицензиялаш тартиби”га ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги қароридан киритилди. Мазкур ҳужжатга кўра “рақамли банк” - инновацион технологиялар ёрдамида масофадан туриб банк хизматларини кўрсатувчи банк ёки унинг таркибий бўлинмасига нисбатан қўлланилиши кўрсатиб ўтилган. Хусусан, инновацион банк технологиялари орқали масофавий банк хизматлари кўрсатишни такомиллаштириш Марказий банкнинг асосий вазифаларидан бири сифатида белгилаб олинди [1].

Иқтисодийни рақамлаштириш ялпи ички маҳсулот ўсишини жадаллаштиришга, янги иш ўринлари яратишга ва турмуш даражасини яхшилашга ёрдам беради, янада қулай яшаш шароитларини яратади ҳамда истеъмолчилар вақтини тежаш имконини яратади. Шунингдек, янги авлод банк платформасини яратиш ва ривожлантириш, анъанавий тизимдан ўтиш учун зарур шарт-шароитларни яратади. Банк филиалларини рақамли филиалларга айлантириш, масофавий банк хизматларини фаоллаштириш ва мижозлар эҳтиёжларини чуқур ўрганиш. Жаҳон бозоридаги анъанавий банклар тушунчаси энди замон тенденцияларига жавоб бермайди, рақамли инқилоб банкнинг ўзи имиджининг ўзгаришига олиб келади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Тижорат банклари филиалларини виртуаллаштириш деярли барча финтех компанияларининг асосий тадқиқот йўналиши саналади. Бу борада бир қатор илмий тадқиқотлар ўтказиб келинаётганлиги юқоридаги фикрларнинг далили бўлади олади. Хусусан, McKinsey&Company тадқиқотларида банк мижозларининг банк хизматларидан фойдаланиш каналлари афзалликлари тўғрисида ўтказилган сўровномада иштирок этган келгуси авлод вакилларининг қарийб 100 фоизи виртуал банклар фаолиятини қўллаб қувватлайди. Шунингдек, McKinsey&Company тадқиқотларида ақлли филиалларни ташкил этишда инсон омили аралашмайдиган молиявий технологиялари асосида персоналсиз банк филиалини ташкил этиш тажрибаси билан танишиб чиқади[2].

Шунингдек, IBMнинг Банк ва молия бозори трансформацияси сектори координатори Д.Танг[3] рақамлашув даврида филиалларни трансформация қилишнинг асосий моделларини таклиф этган. Deloitte таҳлилчилари В.Сривинас ва Р.Вадвани тадқиқотларида эса рақамли филиаларни ривожлантиришда тижорат банклари томонидан рақамли банкингни қўллаб қувватловчи алоқа каналлари муҳим аҳамият касб этиши таъкидланган[4].

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот методологиясини танлашда унинг тўғри танланганлиги жуда муҳимдир, чунки тадқиқот методологияси ҳар қандай тадқиқотда доимо асосий ўринни эгаллайди. Нотўғри танланган тадқиқот методологияси бутун ишга зарар этказиши ва тадқиқот жараёнини секинлаштириши мумкин. Методологияни танлашда биз учта асосий жиҳатга амал қиламиз: тадқиқотимиз учун энг оқилона танлов нима, маълумотларни тўплашда қандай усуллардан фойдаланмоқчимиз ва қандай амалий саволларга жавоб топишимиз керак.

Олдимишга қўйилган вазифалардан келиб чиқиб, мазкур тадқиқотда эмпирик ва назарий даражадаги усуллардан, яъни индукция, дедукция, таҳлил ва синтез, кузатув усулларидан фойдаланилади.

Таҳлил ва натижалар

Банк фаолиятини рақамлаштириш, рақамли банкларни ташкил этиш, банкнинг рақамли филиалларини яратиш мавзулари сўнги йилларда амалга оширилган тадқиқотларнинг энг долзарб ва актуал мавзуси саналмоқда. Бир қатор олимлар ва тадқиқотчилар ўз тадқиқотларида мазкур мавзулар доирасида тадқиқотлар ҳамда тажрибаларни амалга оширмоқда.

Шунингдек, Ахборот технологияларининг ривожланиши иқтисодиётга, одамларнинг хулқ-атворида ва бутун жамиятга катта таъсир кўрсатади. Айнан глобал банк сектори сўнги бир неча йил ичида, асосан, атроф-муҳит ва бизнесни рақамлаштириш туфайли сезиларли ўзгаришларга дуч келди. Мавжуд технологияларнинг хилма-хиллиги одамларга бир-бири билан ва бизнес билан алоқа қилишнинг янги усулларига ўтиш имконини беради. Мижозлар банк хизматларини олиш учун тобора кўпроқ каналлардан, банклар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш учун янги платформалардан фойдаланишмоқда. Шу билан бирга, технология инсон хатти-ҳаракатларидаги ўзгаришларга мослашмоқда, натижада бизнесни ривожлантириш учун янада самарали ва арзонроқ эчимлар пайдо бўлади. Банк жараёнларини рақамлаштириш натижасида мижозлар тажрибаси кенгаймоқда.

McKinsey томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кўплаб банклар рақамли филиал моделининг элементларини ўзлаштира бошлаган бўлса-да, аксарияти имкониятларидан тўлиқ фойдалана олмаяпти. Филиалларни рақамли филиалга айлантириш шунчаки янги машиналар ўрнатиш ёки планшет компьютерлар тўпламини сотиб олиш эмас.

Рақамли филиал трансформацияси учта устунга асосланади:

- 1) арзонроқ, ишончлироқ ва қулайроқ бўлган илғор тармоқ технологиясининг узлуксиз интеграцияси;
- 2) ҳар бир жойда тубдан янги, кассасиз ва столсиз филиал форматларини қабул қилиш;
- 3) шахсийлаштирилган, маълумотларга асосланган савдо ва реал вақт режимида ишлашни бошқариш ва кўникмаларни ривожлантиришни ўз ичига олган филиалларда операцион моделни яхшилаш учун рақамли технологиялар ва илғор таҳлиллардан фойдаланиш[2].

1-расм. Банкнинг рақамли филиалларида фойдаланилувчи технологиялар[8]

Чакана банклар учун рақамли технологияларни жорий этишда бир нечта мақсадлар кўзланади: транзакциялар ва сотишни рақамли каналларга ўтказиш; Ҳар бир мижозлар учун 24/7 режимда мулоқот каналини яратиш; сотишга индивидуал ёндашув; интеграциялашган omnichannel модели орқали банкнинг барча каналларида бирдек ишлаш тажрибаси, яъни мижозлар онлайн, иловада ёки филиалда бўладими, узлуксиз техник қўллаб-қувватлаш тизимига эга бўлади. Мижозлар кун ёки туннинг исталган вақтида рақамли филиалга кириб, кредитлар ёки кредит карталари каби янги маҳсулотлардан тортиб, хизмат кўрсатишгача бўлган барча керакли нарсаларни тезда олишлари керак. Мижозлар қайси

каналдан фойдаланмасин, фойдаланувчини қўллаб-қувватлаш тажрибаси узлуксиз бўлиши керак. Бир қатор технологик ечимлар ушбу мақсадларга эришишга имкон беради (1-расм).

Кейинги авлод банкир планшетлари. Планшетлар банкирларга филиалда виртуал сайр қилиш эркинлигини беради, яъни Apple Store ходимлари сотувларни кўпайтириш ва мижозларга юқори даражадаги хизмат кўрсатиш имконини беради. Тўртта муҳим хусусият банкирларга ҳақиқатан ҳам самарали бўлишга имкон беради:

Реал вақт режимида мижозларнинг шаффофлиги бошқарув панели мижозлар банкоматлар каби филиал машиналарида транзакцияларни амалга оширганда банкирларни огоҳлантиради, банкирлари бу ҳолатда мижозга техник ёрдам ёки мослаштирилган таклифларни бериш бўйича тайёр ҳолатда бўлишларига ёрдам беради.

Мукамал мижозлар билан муносабатларни бошқариш (CRM) дастурий таъминоти банкирларга банк билан ўзаро муносабатлар, жумладан, аризалар, тўловлар ва сотиб олинган банк маҳсулотлари бўйича мижозлар билан муносабатлари ҳамда уларнинг тарихини яхлит кўриш имконини беради.

Янги CRM платформалари реал вақтда, кейинги энг яхши маҳсулот тавсияларини яратиш учун кенг қамровли мижозлар маълумотлари ва кейинги авлод таҳлилига асосланган моделлардан фойдаланади. Ушбу мазкур рақамли филиал моделларидан фойдаланган ҳолда, Яқин Шарқдаги банк ўзининг хизматлар ва маҳсулотлар сотувини 1 фоиздан 4 фоизга оширди.

Рақамли савдо модуллари банкирларга ўз планшетларидан мижозларнинг кредит карталари ва автокредитлардан ипотека, суғурта, овердрафт ҳимояси ва депозит ҳисобларигача бўлган маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун фойдаланиш имконини беради; улар янги мижозларнинг адаптациясини ҳам қўллаб-қувватлайди. Планшетлар ҳужжатларни сканерлаш ва банк тизимларига юклаш, бармоқ излари, ID карталар ва паспортларни ўқиш, шунингдек, кредит скорингини амалга ошириш имконини беради. Бу имкониятлар, шунингдек, тезкор кредит ва банк карталарини чоп этиш ва бек офисни автоматлаштириш каби соҳага оид технологиялари билан бирлаштирилган. АҚШ, Европа ва Яқин Шарқдаги бир қатор банклар икки дақиқа ичида рақамли форматда ҳисобрақамни очиш имкониятини яратиш оқарли мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини сезиларли яхшиланишга эришди.

Ёрдамчи миграция модуллари банкирларга пул ўтказмалари, манзиллар ва электрон почта хабарлари, нақд пул ўтказишдан тортиб йирик чекларни депозитга қўйиш ва ечиб олишгача бўлган ҳамма нарса учун мижозларни рақамли каналларга ўтказиш имконини беради. Бир қатор банклар ходимлар томонидан мижозларни кенгроқ рақамли технологияларни жорий этиш жараёни оқарли "ўз-ўзига хизмат кўрсатиш" модулиги ўтказиш имкониятини ишлаб чиқдилар.

Интерактив касса машиналари (ИКМ). ИТМлар кўпгина филиал хизматларини машинага жойлаштиради; узоқ жойларда улар "кутидаги филиал" сифатида ишлаши мумкин. Ходимга масофавий уланишни тақдим этувчи ИКМлар филиал иш вақтини 24/7 гача самарали равишда узайтиради ва мижозларга одатда филиалга келишлари мумкин бўлган депозитлар, ҳисобварақларни ўтказиш, нақд чеклар, кўчирмаларни олиш, нақд пул ечиб олиш ва пул ўтказмалари каби амалиётларни бажариш имконини беради. Мижозлар, шунингдек, кредит карталари, дебет карталари ва кредитлар каби маҳсулотларга онлайн ариза қолдиришлари ҳамда олишлари мумкин. Мижозларни аутентификация қилиш технологиялари орасида миллий ID/паспортни ўқиш мосламалари, бармоқ излари сканери, икки босқичли мобил аутентификация, рақамли имзони текшириш ва ҳатто юзни таниб олиш технологиялари киради.

Хизмат терминаллари. ИКМларга қараганда камроқ функцияларга эга, хизмат кўрсатиш терминаллари оддий ва арзон қурилмалар бўлиб, уларни бино ичида ёки ташқарисида филиаллардан ташқарида (масалан, савдо марказларида) жойлаштириш мумкин.

Уларнинг асосий мақсади рақамли банкка қизиқиш билдирмаган мижозларга рақамли банк билан ўзларини қулай ҳис қилишларига ишонтириш саналади. Улар мобил қурилмадаги каби фойдаланувчи тажрибаси ва интерфейсини таъминлайди ва ҳисобот сўровлари каби

молиявий бўлмаган операцияларни қайта ишлайди; улар, шунингдек, ҳисоб рақамлар ўртасида пул ўтказишлари ва янги маҳсулотлар (масалан, кредит карталари) учун аризаларни қабул қилишлари мумкин. Хизмат терминаллари, шунингдек, мижозлар жойида жавоб беришлари ва ИКМ каби мижозларнинг аутентификация қилиш имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлган индивидуал таклифларни тақдим этади.

Видеоконференц алоқа хоналари. Филиалнинг ўз-ўзига хизмат кўрсатиш ҳудудида жойлашган VS технологияси ва умумий кўриш дастурлари билан жиҳозланган махсус ҳамда хавфсиз хона исталган вақтда мижоз учун хизмат қилиши зарур. Аксарият индивидуал мижозлар ИКМда ишлаш зарурияти пайдо бўлганда, видеоконференц алоқа заллари, биринчи навбатда, ипотека каби мураккаб маҳсулот турига эҳтиёжлари бўлган кичик ва ўрта корхоналар ёки индивидуал мижозларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган. Мижозлар видео конференциядан мураккаб маслаҳатлар олиш, кредит линияларини очиш, кафолат хатларини имзолаш ва ўз бизнес маълумотларини янгилаш учун махфий муҳитда фойдаланишлари мумкин. Буюк Британия ва Скандинавиядаги бир қатор банклар аллақачон илғор усулларда видеоконференц алоқа хоналаридан фойдаланмоқда.

Кутиб олиш учун интерактив экранлар/деворлар. Тасаввур қилинг-а, мижоз ўзининг банк филиали ичидаги катта видео монитор ёнидан ўтмоқда. У юзни таниш дастури томонидан тан олинган ва маълумотлар таҳлили орқали автомобилга эга эмаслиги аниқланган. Дарҳол унинг сурати янги автомобил олдига ўрнатилади; экран уни "машина эшиги" ни очадиган ва ҳайдовчи ўриндигидан кўринишга эга бўлган ойнани тақиллатишни таклиф қилади. Ундан кўрсатилгандек машинага қизиқасизми, деб сўрашади ва агар у "ҳа" деб жавоб берса, банкнинг у ҳақидаги мавжуд маълумотларига асосланиб, унга арзон кредит таклиф этилади. Бу ҳақида банк ходимига маълумот етказилади ва ходим батафсил маълумот бериш учун мижозга банкир планшети орқали батафсил маълумот тақдир этади. Бу интерфаол деворлар мижозларни ўзаро таъсирлар ва маҳсулот маркетингига урғу берган ҳолда қандай жалб қилиши мумкинлигига мисолдир. Оддийроқ даражада, интерактив кутиб олиш экранлари мижозларни кутиб олиши ва уларни дарҳол тегишли каналларга йўналтириши мумкин.

Хулоса

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, рақамли банкнинг асосий вазифаси мижоз билан кун давомида 24/7 режимда унинг молиявий эҳтиёжлари, истаклари, орзулари ва фикрларига ҳамроҳ бўлишдир. Ижтимоий яққаланиш бугунги пандемия шароитида одатий ҳолга айланди. COVID-19 пандемияси бутун дунё бўйлаб барча бозорлар ва тармоқларга, шунингдек, кундалик ҳаётга таъсир кўрсатди. Бироқ, ушбу рақамли дунёда пул оқими коронавируснинг тарқалиши ёки турли тўсиқлар шароитида тўхтаб қолмайди. Бу ижобий устунликлар рақамли технологияларга бўлган эҳтиёжнинг жадал суръатлар билан ўсиб боришига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан. «О внесении изменений и дополнения в положение о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков». [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 31 июля 2018 г. Регистрационный № 2014-13].
2. McKinsey&Company. A bank branch for the digital age. Global Banking Practice July 2018, Copyright © McKinsey& Company. www.mckinsey.com/clientservice/financial_services
3. Danny Tang. Branch Transformation in the Digital Era, Copyright IBM Corporation 2018
4. Val Srivinas and Richa Wadhvani. Recognizing the value of branches in a digital world, Deloitte insights, 2019
5. "Withdrawal symptoms: The closing of American bank branches," Economist, July 27, 2017, economist.com
6. данные Центрального Банка Европы. URL: <http://www.ecb.europa.eu> (14.07.2019).
7. Efma-Infosys Finacle Innovation, «Innovation in retail banking 2019» тадқиқоти, 2019 йил

8. Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены [Электронный ресурс]//PricewaterhouseCoopers.–Режим доступа: https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/_FinTech – Дата доступа: 31.03.2020.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000